

es at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pismany, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Ponomarenko, V. S. (1999). *Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvom* [Strategic management of the enterprise]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Yanovskyy, O. (1999). Zbutova polityka firmy [Sales policy of the firm]. *Ukrayins'kyi promyslovet's' – Ukrainian industrialist*, 7, 14–16. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.u

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.u

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI "Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

e-mail: vazyn@i.ua

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

ШАБРАНЬКА Н. І.

Дослідження глобальних технологічних трендів за напрямом «бойові броньовані машини – танки»

Предметом дослідження є аналіз технологічних трендів у сфері науково-технічних розробок за напрямом «Бойові броньовані машини – танки», які визначалися на основі досліджень міжнародних патентних баз.

Мета дослідження – проаналізувати перспективні НДР напряму «Бойові броньовані машини – танки», що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко-структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Інформаційно-патентні дослідження дозволяють виявити появу нових технологічних тенденцій, здійснити моніторинг глобальних технологічних трендів, визначити передові досягнення ключових науково-технічних гравців у військовій сфері для планування подібної науково-технічної діяльності в Україні. Дослідження проведено із використанням міжнародної платформи «Derwent Innovation».

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо розвитку наукових та технологічних трендів за напрямом «Бойові броньовані машини – танки», у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних патентних баз даних. Дослідивши динаміку патентування відповідних напрямів, можна зробити висновок, що тут найперспективнішими світовими технологіями ВПК є: «Бойовий танк 4-го покоління»; «Легкий танк»; «Бойовий танк 3-го покоління»; «Датчики з підтримкою ШІ»; «Танкова гармата (зброя)»; «Система активного захисту»; «Радар керування вогнем ближнього радіусу дії»; «Динамічна броня танків»; «Обладнання для огляду та прицілювання».

Ключові слова: патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, легкі танки, бойовий танк, зброя, датчики, радари.

SHABRANSKA N. I.

Study of global technological trends in the direction of «armored combat vehicles – tanks»

The subject of the study is the analysis of technological trends in the field of scientific and technical research in the direction of «Armored combat vehicles – tanks», which were determined on the basis of research in international patent databases.

The purpose of this study is to analyze the direction of «Armored combat vehicles – tanks», which require scientific, technological and innovative support.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Results of work. Information and patent research allows you to identify the emergence of new technological trends, monitor global technological trends, identify advanced achievements and key scientific and technical players in the military sphere for planning similar scientific and technical activities in Ukraine. The research was carried out using the international platform «Derwent Innovation».

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their efficiency, promising directions of the development of the military–industrial complex (MIC).

Conclusions. The study is based on a comprehensive analysis and systematization of current data on the development of scientific and technological trends in the field of «Armored combat vehicles – tanks» in the world and Ukraine, obtained using international patent databases. Having studied the dynamics of patenting in the relevant areas, it can be concluded that the most promising global technologies in MIC are: «4th generation battle tank»; «Light tank»; «Battle tank of the 3rd generation», «Sensors with AI support»; «Tank gun (weapon)»; «System of active protection»; «Close range fire control radar»; «Dynamic tank armor»; «Equipment for inspection and aiming».

Key words: patent research, patent activity, promising direction, forecasting, light tanks, battle tank, weapons, sensors, radars.

Постановка проблеми. Військова потужність країни визначається науково–технічним рівнем оснащення її армії. Зростає міжнародна конкуренція в сфері проектування та виробництва передових видів зброї, боєприпасів, спеціальної техніки для наземних та морських військових сил. У військово–сухопутній сфері інноваційні процеси в провідних країнах охоплюють широкий спектр модернізацій та нововведень: альтернативні рушії та двигуни, джерела енергії для них,

безпілотні апарати, роботизовані системи розвідки, інформаційного моніторингу та контролю змін наземного середовища. В системах зв'язку та управління активно впроваджується штучний інтелект, розробляються військові автоматизовані системи управління людськими та технічними ресурсами.

Всі ці процеси передбачають відповідні науково–технічні дослідження та проектні роботи; їх результати відображаються відповідним юри–

дичним закріпленням результатів та авторства і патентною практикою. Через дослідження міжнародної патентної діяльності є можливість визначити головні тренди науково-технічного розвитку у військово-сухопутній сфері і врахувати світовий досвід для забезпечення інноваційного розвитку військово-сухопутної галузі України.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідженню перспективних напрямків розвитку бронетанкової зброї присвячена велика кількість наукових робіт та публікацій як вітчизняних так і закордонних фахівців, зокрема, А. Больних, В. Ильїн, В. Kucharski, M. Brent in.

Досвід проведення патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах військового озброєння в роботах В. Богомазової, Т. Кваша, Т. Писаренко, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є виявлення появи нових технологічних тенденцій, визначення передових досягнень і ключових науково-технічних гравців у цій галузі.

Виклад основного матеріалу. За тематикою «Бойові броньовані машини – танки» за період 2016–2021 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 15509 од. Відповідно, кількість українських патентів становить 93 од., що складає 0,6 % від загальної кількості публікацій у світі.

У 2021 р. кількість патентів склала 2896 одиниць, що у 1,26 разів більше цього ж показника

за 2016 р. Загальна активність поданих заявок у світі за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» у період 2018–2022 рр. щорічно зростала в межах 264 – 543 одиниць, і у 2021 р. досягла 4133 од., що у 2,1 разів більше показника 2016 р. (рис. 1).

Більше 1000 тис. патентів на протязі 2016 – 2021 рр. відносилися до таких видів танків, зокрема:

- «Зенітний танк» – 5375 патентів;
- «Піхотний танк» – 1454 патентів;
- «Легкий танк» – 1166 патентів;
- «Бойовий танк 3-го покоління» – 1096 патентів;
- «Бойовий танк 4-го покоління» – 1051 патентів (див. рис. 2).

Найбільші темпи зростання 2021/2016 рр. були відмічені у ТОПі-5, а саме:

- «Легкий танк» – 185,8 %;
- «Бойовий танк 4-го покоління» – 181,2 %;
- «Бойовий танк 3-го покоління» – 172,8%;
- «Основний бойовий танк» – 171,0%;
- «Важкий танк» – 170,0%;

Всього за запитом до патентної бази Derwent Innovation щодо систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків» за період 2016–2021 рр. було виявлено 27 напрямів. Серед їх переліку найбільша кількість патентів склала 12289 од., найменша – 236 од. (Табл. 1).

На рис. 3 наведений ТОП-5 за кількістю патентів, що відносяться до систем оснащення «Бо-

Рисунки 1. Розподіл кількості публікацій та кількості цитувань у світі за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» за 2016–2021 рр.

Рисунок 2. Світові тренди патентування у розрізі видів «Бойові броньовані машини – танки» протягом 2016–2021 рр.

Рисунок 3. ТОП-5 за кількістю патентів, що відносяться до систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків» за 2016–2021 рр., од.

йових броньованих машин – танків» за 2016–2021 рр., зокрема:

- «Танкова гармата (зброя)» – 12289 патентів;
- «Ствол танкової гармати» – 9738 патентів;
- «Швидкість перезарядки основного озброєння» – 9476 патентів.

Найбільші темпи зростання 2021/2016 рр. припадають на наступні системи озброєння, а саме:

«Датчики з підтримкою ШІ» – 238,5%;

«Танкова гармата (зброя)» – 195,7 %;

«Система активного захисту» – 192,2% (див рис. 4).

Аналіз за кількістю патентів у країнах світу протягом 2016–2021 рр. показує, що в трійку лідерів входить Китай – 23,6%, США – 17,7%, Російська Федерація – 7,1 %.

Узагальнюючи результати аналізу БД Derwent Innovation за тематикою «Бойові броньовані ма-

Таблиця 1. Світові тренди патентування у розрізі систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків» за 2016–2021 рр.

		Всього за 2016–2021 рр.	Індекс (2021/2016), %
Винищувач танків	кількість патентів, од	236	169,7
Tank destroyer	кількість патентних заявок, од	161	241,7
Діапазон датчика	кількість патентів, од	272	175,0
Sensor Range	кількість патентних заявок, од	179	273,3
Снаряди основного озброєння	кількість патентів, од	9154	168,7
Main Armament Weapon Rounds	кількість патентних заявок, од	6667	915,9
Дальність основного озброєння	кількість патентів, од	5258	166,3
Main Armament Range	кількість патентних заявок, од	3769	681,0
Швидкість перезарядки основного озброєння	кількість патентів, од	9476	159,1
Main Armament Weapon Reloading Rate	кількість патентних заявок, од	3769	681,0
Швидкість перезарядки вторинної зброї	кількість патентів, од	3824	163,5
Secondary Armament Weapon Reloading Rate	кількість патентних заявок, од	7090	901,9
Динамічна броня танків	кількість патентів, од	4008	190,0
Dynamic armor for tanks	кількість патентних заявок, од	2284	576,9
Система броні	кількість патентів, од	6135	168,8
Armor system	кількість патентних заявок, од	2923	770,8
Система активного захисту	кількість патентів, од	4624	192,2
Active Protection System	кількість патентних заявок, од	3088	609,0
Динамічний захист	кількість патентів, од	7808	176,5
Reactive armour	кількість патентних заявок, од	1481	724,3
Сучасна протитанкова зброя	кількість патентів, од	792	174,2
Modern Anti-Tank Weapons	кількість патентних заявок, од	486	323,9
Ситуаційна поінформованість	кількість патентів, од	207	162,1
Situation awareness	кількість патентних заявок, од	107	240,0
Система кругового огляду	кількість патентів, од	209	148,3
Circular review system	кількість патентних заявок, од	164	312,5
Танкова гармата (зброя)	кількість патентів, од	12289	195,7
Tank gun	кількість патентних заявок, од	10026	890,7
Ствол танкової гармати	кількість патентів, од	9738	145,9
Tank gun barrel	кількість патентних заявок, од	10967	596,6
Система управління вогнем	кількість патентів, од	6841	124,9
Fire-control system	кількість патентних заявок, од	4936	533,7
Час перезарядки	кількість патентів, од	264	155,0
Reload Time	кількість патентних заявок, од	178	462,5
Обладнання для огляду та прицілювання	кількість патентів, од	2585	190,4
Tank/vehicle vision and sighting equipment	кількість патентних заявок, од	1602	930,8
Снаряди головної зброї	кількість патентів, од	1850	163,3
Main Armament Weapon Rounds	кількість патентних заявок, од	1592	902,7
Виносний бойовий модуль	кількість патентів, од	2087	180,4
Remote weapons station	кількість патентних заявок, од	1284	664,0
Модульна башта	кількість патентів, од	1659	162,2
Modular turret	кількість патентних заявок, од	1053	351,2
Башта з дистанційним керуванням	кількість патентів, од	1563	171,6
Remote-controlled turret	кількість патентних заявок, од	869	668,4

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

		Всього за 2016–2021 рр.	Індекс (2021/2016), %
Радар керування вогнем ближнього радіусу дії	кількість патентів, од	403	191,1
Short-range fire control radar	кількість патентних заявок, од	321	141,7
Пасивні і активні датчики	кількість патентів, од	1565	186,7
Passive and active sensors	кількість патентних заявок, од	710	280,4
Датчики з підтримкою ШІ	кількість патентів, од	533	238,5
AI assisted sensors (ISTAR)	кількість патентних заявок, од	585	266,7
Безпілотна башта	кількість патентів, од	739	170,8
Unmanned turret	кількість патентних заявок, од	483	324,0
Композитна броня	кількість патентів, од	1463	163,1
Composite armor	кількість патентних заявок, од	833	257,1

Рисунок 4. ТОП- 5 за темпами зростання (спад) кількості патентів, 2021/2016 рр., що відносяться до систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків», %

шини – танки», у 2016–2021 рр. наступні патентоволодільці були найбільш активними:

1. у розрізі видів танків: SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD (Китай); RAYTHEON CO (США); BOEING CO (США); LOCKHEED CORP (США); Загальновійськова академія ЗС РФ (Російська Федерація); Федеральна Державна Казенна Військова освітня установа вищої освіти військова академія матеріально-технічного забезпечення ім. генералу армії А.В. Хрульова МО РФ (Російська Федерація); KRAUSS MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG (Німеччина); RHEINMETALL LANDSYSTEME GMBH (Німеччина); DIEHL DEFENCE GMBH & CO KG (Німеччина); MBDA DEUTSCHLAND GMBH (Німеччина).

2. у розрізі систем оснащення: SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD (Китай); AEROVIRONMENT

INC (США); BOEING CO (США); CUBIC CORP (США); MAGPUL IND CORP (США); US ARMY (США); RAYTHEON CO (США); Загальновійськова академія ЗС РФ (Російська Федерація); Федеральна Державна Казенна Військова освітня установа вищої освіти військова академія матеріально-технічного забезпечення ім. генералу армії А.В.Хрульова МО РФ (Російська Федерація); KRAUSS MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG (Німеччина); RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH (Німеччина); MBDA DEUTSCHLAND GMBH (Німеччина); NEXTER SYSTEMS (Франція); SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (Франція); BAE SYSTEMS PLC (Велика Британія); BAE SYSTEMS BOFORS AB (Швеція); SAAB AB (Швеція).

Протягом 2016–2021 рр. в Україні за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» у розрі-

Рисунок 5. Динаміка патентування за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» у світі протягом 2016–2021 рр.

зі видів танків у БД Derwent Innovation знайдено 103 патенти за 6 з 11 видів. Найбільше кількість патентів була за двома видами танків, а саме:

«Зенітний танк» – 35 патентів;

«Піхотний танк» – 30 патентів (див. таблиця 2).

У розрізі систем оснащення танків у БД Derwent Innovation знайдено 93 патенти за 11 з 27 напрямів систем оснащення. Найбільша кількість патентів була за трьома напрямками, а саме: «Танкова гармата (зброя)» – 23 патентів; «Ствол танкової гармати» – 19 патентів, «Динамічна броня танків» – 18 патентів.

До активних патентоволодільців відносяться:

- Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;
- Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України;
- ТОВ науково–виробнича компанія «ТЕХІМ-ПЕКС»;

– ТОВ науково–виробнича компанія «ПАРАЛ-ЛАКС»;

– ДП «Конструкторське бюро «ПІВДЕННЕ» ім. М.К. Янгеля»

– Національна академія внутрішніх справ України;

– Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба;

– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

– Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова;

– Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

– Національна академія Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного;

– Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського.

Таблиця 2. Тренди патентування в Україні у розрізі видів танків за 2016–2021 рр.

		Всього патентів за 2016–2021 рр.	Місце серед країн світу
Танк (бойова машина)	Battle tank	14	21
Легкий танк	Light tank	3	22
Піхотний танк	Infantry tank	30	12
Зенітний танк	Anti-aircraft tank	35	21
Бойовий танк 3-го покоління	3rd generation main battle tank	10	15
Бойовий танк 4-го покоління	4rd generation main battle tank	11	17

Таблиця 3. Тренди патентування в Україні у розрізі систем оснащення танків» за 2016–2021 рр.

		Всього патентів за 2016–2021 рр.	Місце серед країн світу
Снаряди основного озброєння	Main Armament Weapon Rounds	4	43
Діапазон основного озброєння	Main Armament Range	7	29
Швидкість перезарядки основного озброєння	Main Armament Weapon Reloading Rate	4	42
Швидкість перезарядки вторинної зброї	Secondary Armament Weapon Reloading Rate	2	35
Динамічна броня танків	Dynamic armor for tanks	18	21
Система броні	Armor system	5	32
Сучасна протитанкова зброя	Modern Anti-Tank Weapons	6	15
Танкова гармата (зброя)	Tank gun	23	25
Ствол танкової гармати	Tank gun barrel	19	27
Час перезарядки	Reload Time	3	25
Виносний бойовий модуль	Remote weapons station	2	30

Висновки

За результатами дослідження на протязі 2016–2021 рр. за тематикою кількість знайдених патентів у світі склала 15509. Відповідно, кількість українських патентів становить 93 од., що складає 0,6 % від загальної кількості публікацій у світі.

Аналіз за кількістю патентів у країнах світу протягом 2016–2021 рр. показує, що в трійку лідерів входить Китай – 23,6%, США – 17,7%, Російська Федерація – 7,1 %.

За тематикою «Бойові броньовані машини – танки» у період 2016–2021 рр. були визначені наступні світові тренди у патентуванні.

За видами танків: «Бойовий танк 4-го покоління»; «Легкий танк»; «Бойовий танк 3-го покоління».

За системою озброєння: «Датчики з підтримкою ШІ»; «Танкова гармата (зброя)»; «Система активного захисту»; «Радар керування вогнем ближнього радіусу дії»; «Динамічна броня танків»; «Обладнання для огляду та прицілювання».

Список використаних джерел

1. Кваша Т.К. Світові наукові та технологічні тренди у сфері забезпечення національної безпеки: наукова доповідь / Т.К. Кваша. – Київ: УкрІНТЕІ, 2019. – 99 с. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>
2. Писаренко Т.В. Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 88 с. DOI: [10.35668/978–966–479–117–2](https://doi.org/10.35668/978–966–479–117–2)

3. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

4. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References

1. Kvasha T.K. Svitovi naukovi ta tekhnolohichni trendy u sferi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky: naukova dopovid' / T.K. Kvasha. – Kyiv: UkrINTEI, 2019. – 99 s. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>
2. Pysarenko T.V. Hlobal'ni tekhnolohichni trendy u sferi ozbroeyennya ta viys'kovoyi tekhniki [Elektronnyy resurs] / T. Pysarenko, T. Kvasha. – K.: UkrINTEI, 2020. – 88 s. DOI: [10.35668/978–966–479–117–2](https://doi.org/10.35668/978–966–479–117–2)
3. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>
4. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; e-mail: tasha.stanker@gmail.com;

Data about the author

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Antonovicha str., 180, Kyiv, Ukraine, 03680; tasha.stanker@gmail.com;